

Olga BALANICI

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Nevoile de dezvoltare profesională ale cadrelor didactice și de conducere privind managementul activității educative

CZU 37.091 |

Rezumat: Articolul trece în revistă nevoile de dezvoltare profesională ale cadrelor didactice și de conducere privind proiectarea și organizarea activității educative la clasa de elevi. Sunt prezentate date ale experimentului pedagogic de constatare, în cadrul căruia a fost aplicat un chestionar și au fost colectate informații privind problema abordată. Ca bază au fost enunțate reperele epistemologice ale mai multor cercetători. În rezultatul chestionării, au fost identificate anumite probleme ale cadrelor didactice și de conducere în managementul activității educative în școală.

Cuvinte-cheie: nevoi, dezvoltare profesională, diriginte, manager, activitate educativă, instrument experimental, rezultate constatative.

Abstract: The article presents the professional development needs of teaching and management staff regarding the design and organization of educational activities in the classroom. The article includes experimental data from a diagnostic educational experiment, where a questionnaire was applied and information was collected on the addressed issue. The epistemological benchmarks of several researchers were stated as a basis. The survey results identified certain issues faced by teachers and managers in managing educational activities within educational institutions.

Keywords: needs, professional development, head teacher, manager, educational activity, experimental tool, diagnostic results.

Într-un mediu educațional în continuă schimbare, pentru a face față provocărilor actuale, este esențial ca profesorii să își perfecționeze constant abilitățile. Ne-am propus să investigăm opinia cadrelor didactice și manageriale din diferite instituții de învățământ din țară prin aplicarea *Chestionarului privind identificarea nevoilor de dezvoltare profesională ale cadrelor didactice și de conducere legate de proiectarea și*

organizarea activității educaționale. Ca bază epistemologică pentru elaborarea acestui chestionar servesc ideile cercetătorilor A Maslow [7], D. Popescu [8], C. Gheorghiu [6], N. Silistraru [9], V. Andrițchi [2; 3] și A. Afanas [1].

În spiritul pedagogiei secolului al XXI-lea, profesorii trebuie să își dezvolte capacitatea de adaptare la nevoile de schimbare ale elevilor. Este important ca scenariul

unei activități educative să corespundă caracteristicilor de vârstă ale elevilor, să fie orientat spre înțelegerea valorii școlii în conștientizarea și satisfacerea nevoilor fundamentale ale omului, așa cum le-a așezat A. Maslow (1970) în binecunoscuta piramida a trebuințelor umane (Piramida lui Maslow) [7].

Conform opiniei autorului D. Popescu, managementul educațional este „un proces complex de planificare, organizare, coordonare, direcționare și control al resurselor educaționale, menit să atingă obiectivele educaționale și să maximizeze eficiența instituției de învățământ” [8, p. 23].

Aderăm la recomandarea cercetătorului C. Gheorghiu, care definește managementul educațional ca fiind un *proces complex de organizare, coordonare și evaluare* a resurselor umane, materiale și financiare în vederea realizării *obiectivelor instituției de învățământ* [6, p. 72].

Unul dintre obiectivele instituției educaționale reprezintă dezvoltarea profesională a cadrelor didactice/de conducere pentru a obține rezultatele scontate și succesul școlar în activitatea elevilor.

Activitatea educativă reprezintă dimensiunea operațională a procesului de învățământ determinată de capacitatea de proiectare, organizare și realizare pedagogică a profesorului diriginte, asumată în funcție de condițiile specifice fiecărui colectiv de elevi [Apud 1, p. 7].

Un alt concept important este managementul activităților extracurriculare, care, în opinia cercetătoarei L. Cebanu, constă în „proiectarea, monitorizarea și utilizarea unui set de instrumente de gestionare a relațiilor profesori-elevi, pe de-o parte, și elevi-elevi, pe de altă parte” [4]. În viziunea noastră, această relație este un concept-cheie, care determină funcționalitatea proiectării și organizării activității educative.

Totodată, în Republica Moldova activitatea de dirigiență nu este însoțită de vreun document de politici educaționale, de exemplu, curriculum, așa cum este specificat pentru disciplinele școlare. Analiza literaturii de specialitate demonstrează că ultimul document curricular pentru profesori și manageri în problematica dirigienței a fost elaborat în 2003 [5].

SCOPUL ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII

Articolul își propune să analizeze importanța identificării nevoilor de dezvoltare profesională ale cadrelor didactice privind organizarea activității educative. Îmbunătățirea competențelor acestora este importantă pentru eficiența activităților educaționale în școli, pentru a asigura calitatea procesului educațional la clasă.

Chestionarul a vizat evaluarea nevoilor și preferințelor cadrelor didactice și de conducere în domeniul proiectării și organizării activității educative. Prin răspunsurile obținute, am dorit să identificăm domeniile în care subiecții chestionați simt că au nevoie de dezvoltare profesională privind proiectarea și organizarea activității educative.

Chestionarul este structurat în trei secțiuni principale. Prima secțiune vizează scopul instrumentului aplicat, a doua secțiune include date generale despre subiecții chestionați, precum tipul instituției de învățământ, vârsta, sexul și stagiul de muncă. Această informație ne ajută să înțelegem mai bine profilul cadrelor didactice și de conducere care au participat la studiul realizat și să stabilim problemele conform profilului acestora. A treia secțiune conține întrebări a) cu variantă de răspuns, unde se solicită încercuirea răspunsului pentru care optează cadrele didactice, și b) fără variantă de răspuns, care solicită opinia participanților privind subiectul abordat. În această secțiune sunt cuprinse întrebări despre activitățile educative, documentele relevante, competențele de proiectare și planificare, utilizarea tehnologiei, metodele de motivare a elevilor și interesul pentru programele de dezvoltare profesională vizând proiectarea și organizarea activității. Această secțiune este esențială pentru identificarea nevoilor specifice ale cadrelor didactice și de conducere privind organizarea demersurilor educative la clasa de elevi.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Chestionarul *Identificarea nevoilor de dezvoltare profesională ale cadrelor didactice și de conducere privind proiectarea și planificarea activității educative*, aplicat în luna mai 2024 pe un eșantion de 64 de respondenți, identifică opiniile cadrelor didactice și manageriale de diferite niveluri cu privire la necesitatea și oportunitățile proiectării și organizării activităților educative în instituția de învățământ și oferă date despre percepția participanților asupra nevoilor de formare a competenței de proiectare și planificare a activităților educative. Analiza și compararea răspunsurilor oferite de subiecți permit elaborarea și implementarea *Programului de formare a competenței de management al activităților educaționale în instituțiile de învățământ*, precum și verificarea validității *Modelului pedagogic al managementului activităților educative la clasa de elevi*.

INTERPRETAREA DATELOR

CHESTIONARULUI IDENTIFICAREA NEVOILOR DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE ȘI DE CONDUCERE PRIVIND MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII EDUCATIVE

Analiza comparată și interpretarea rezultatelor obținute relevă faptul că majoritatea participanților la experiment au completat cu responsabilitate chestionarul propus.

Așadar, întrebarea *Ce înțelegeți prin activitate educativă?* presupune explicarea conceptului de *activitate educativă* în contextul procesului de învățare. În Tabelul 1 sunt prezentate rezultatele constatative ale opiniei subiecților chestionați.

Tabelul 1. Rezultatele constatative ale opiniei subiecților experimentali la Itemul 1

Varianta de răspuns	Număr de răspunsuri	Procentaj (%)
a) Activități organizate în cadrul lecțiilor, conform unui orar stabilit	39	60,94
b) Activități organizate după lecții, dar în cadrul instituției de învățământ	40	62,5
c) Activități organizate extrașcolară, în afara instituției de învățământ	31	48,44
d) Activități organizate în cadrul concursurilor, expozițiilor	36	56,26
Alte răspunsuri	5	7,81

Diagrama 1. Distribuția rezultatelor constatative ale opiniei subiecților experimentali la Itemul 1

Răspunsurile participanților și distribuția rezultatelor prezentate în Tabelul 1 și Diagrama 1 reflectă o percepție variată asupra activităților educative. Cel mai înalt procent, 62,5%, este asociat cu activitățile organizate după lecții, dar în cadrul instituției de învățământ, ceea ce sugerează că majoritatea subiecților consideră că activitățile educative se desfășoară preponderent în contexte formale, adică în instituția de învățământ.

De asemenea, 60,94% dintre participanți au menționat activitățile organizate în cadrul lecțiilor, conform unui orar stabilit, ceea ce confirmă importanța lecțiilor structurate în procesul educativ. Totuși, 48,44% din respondenți au evidențiat activitățile organizate în afara programului școlar, ceea ce sugerează un interes crescut pentru învățarea informală și nonformală, iar 56,26% au menționat activitățile desfășurate în cadrul concursurilor și expozițiilor.

Răspunsurile alternative – 7,81% – indică nevoia de a diversifica activitățile educative, de a include o gamă mai largă de abordări pedagogice. De asemenea, datele experimentale sugerează că, deși activitățile educaționale sunt recunoscute și apreciate în diverse contexte, este necesar de a îmbunătăți înțelegerea și utilizarea activităților educative în rândul subiecților, ceea ce ar putea conduce la o educație holistică și integrată mult mai bine structurată în instituția de învățământ.

Pentru întrebarea 2 – *În ce documente de politici/reglementări normative este prezentă activitatea educativă?*, opinia participanților a fost solicitată prin alegerea mai multor variante de răspuns din cele propuse. Tabelul 2 prezintă următoarea distribuție a răspunsurilor.

Tabelul 2. Rezultatele constatative ale opiniei subiecților experimentali la Itemul 2

Varianta de răspuns	Număr de răspunsuri	Procentaj (%)
a) în reglementările instituționale; numiți-le	37	57,8
b) în reglementările locale (direcția de învățământ); numiți-le	24	37,5
c) în documente de politici/reglementări normative naționale; numiți-le	52	81,3
d) în documente de politici/reglementări normative internaționale; numiți-le	10	15,6

Diagrama 2. Distribuția rezultatelor constatative ale opiniei subiecților experimentali la Itemul 2

Analizând rezultatele, observăm următoarea distribuție a răspunsurilor.

Varianta c) *în documente de politici/reglementări normative naționale* a acumulat 52 de răspunsuri (81,3%), ceea ce indică o percepție majoritară a cadrelor didactice și manageriale privind faptul că activitatea educativă este, în principal, reglementată la nivel național. Aceasta poate reflecta o dependență mare de politicile și normele legislative naționale în organizarea și implementarea activităților la clasă.

Varianta a) *în reglementările instituționale* sugerează că un procent semnificativ dintre participanți (57,8%) consideră că activitatea educativă este prezentă și în cadrul reglementărilor interne ale instituțiilor de învățământ, cum ar fi statutul instituției sau regulamentele proprii.

Varianta b) *în reglementările locale (direcția de învățământ)* a obținut 24 de răspunsuri (37,5%). Acest rezultat arată că aproape o treime dintre participanți percep existența unor reglementări locale care contribuie la organizarea activităților educative.

Varianta d) *în documente de politici/reglementări normative internaționale* a fost menționată de 10 respondenți (15,6%), indicând o proporție mai redusă de subiecți care consideră că activitățile educative sunt influențate de documente internaționale. Aceasta poate reflecta un nivel mai redus de familiarizare sau aplicare a reglementărilor internaționale în contextul instituțional local.

La categoria *alte răspunsuri* se regăsesc acele numite de subiecți sau mențiuni individuale despre diverse documente și reglementări, cum ar fi *Statutul instituției*, *Planul de activitate al comisiilor metodice*, *Codul educației*, *Curricula naționale*, diferite legi și regulamente specifice, ceea ce scoate în relief diversitatea surselor legislative și administrative consultate de către cadrele didactice și de conducere în activitatea lor.

Răspunsurile oferite sugerează că majoritatea cadrelor didactice și manageriale au cunoștințe so-

lide despre documentele naționale relevante pentru activitatea educativă, dar există o atenție mai redusă pentru reglementările locale și internaționale. Această tendință ar putea fi abordată prin programe de dezvoltare profesională, care să clarifice și să integreze toate nivelurile de reglementare – instituțional, local, național și internațional – în activitatea educativă a cadrelor didactice și manageriale.

Întrebarea 3, *În ce măsură vă simțiți siguri de competența dumneavoastră de a proiecta și planifica activități educative în mod eficient?*, a vizat percepția subiecților asupra propriei competențe în proiectarea și planificarea demersurilor educative.

Dintre cei 64 de subiecți: 5 (7,8%) se simt foarte siguri, indicând o încredere puternică în abilitățile lor de proiectare și planificare; 24 (37,5%) se simt destul de siguri, ceea ce sugerează că dețin competența într-o mare măsură, dar recunosc posibilitatea îmbunătățirii acesteia; cei mai mulți, 26 de subiecți (40,6%), au indicat că se simt suficient de siguri – acest lucru sugerează că majoritatea cadrelor didactice și de conducere consideră că au competențele necesare, dar poate există și un grad de incertitudine sau nevoia de validare suplimentară a abilităților lor. 8 subiecți (12,5%) se simt parțial siguri, exprimând direct nevoia de mai multă pregătire în proiectarea și organizarea activității educative, ceea ce ar putea reflecta conștientizarea propriilor limitări și deschiderea către dezvoltare profesională continuă. Doar un subiect (1,6%) se simte slab privind această competență, ceea ce indică o insecuritate semnificativă sau lipsă de experiență.

Niciunul dintre respondenți nu a selectat opțiunea de răspuns *deloc*. Acest fapt sugerează că toți participanții la chestionare simt un anumit nivel de competență în acest domeniu și că activitatea educativă este prezentă în demersurile profesionale ale cadrelor didactice și de conducere – prin orele de dirigenție, măsurile extrașcolare, seminarii, mese rotunde etc.

Tabelul 3. Rezultatele constatative ale opiniei subiecților experimentali la Itemul 3

Varianta de răspuns	Număr de răspunsuri	Procentaj (%)
a) Mă simt foarte sigur, indicând o încredere puternică în abilitățile de proiectare și planificare.	5	7,8
b) Mă simt destul de sigur, sugerând că dețin competența într-o mare măsură, dar recunosc și posibilitatea îmbunătățirii acesteia.	24	37,5
c) Mă simt suficient de sigur.	26	40,6
d) Mă simt parțial sigur.	8	12,5
e) Mă simt nesigur.	1	1,6

Diagrama 3. Distribuția rezultatelor constatative ale opiniei subiecților experimentali la Itemul 3

Aceste răspunsuri evidențiază importanța dezvoltării profesionale și personale în domeniul proiectării activităților educative, subliniind că majoritatea cadrelor didactice și de conducere recunosc necesitatea unei îmbunătățiri continue, chiar dacă se consideră suficient de competente.

Analiza răspunsurilor prezentate de subiecți la întrebarea 4 (Tabelul 4 și Diagrama 4), privind înțelegerea complexității și a impactului comunicării dintre cadrele didactice și părinții, *Cum vă simțiți în ceea ce privește comunicarea cu elevii și părinții?*, oferă informații relevante despre percepția cadrelor didactice și de conducere asupra propriilor abilități de comunicare. Am constatat următoarele rezultate pentru variantele de răspuns solicitate: am abilitățile de comunicare foarte dezvoltate (21,9%, 14 subiecți), acest grup este probabil cel mai încrezător în abilitățile lor de a dialoga eficient și de a îmbunătăți relațiile cu elevii și părinții. Acești respondenți ar putea fi considerați lideri în promovarea bunelor practici de comunicare în cadrul instituțiilor de învățământ.

Opțiunea *Îmi simt abilitățile de comunicare destul de dezvoltate* a acumulat 57% din voturi (37 subiecți). Deși eficienți, acești respondenți ar putea beneficia de programe de formare suplimentare pentru a-și perfecționa tehnicile de comunicare și pentru a aborda situații mai complexe sau sensibile.

12 subiecți (18,8%) consideră că abilitățile lor de comunicare sunt *suficiente*, sugerând că își pot îndeplini sarcinile necesare, dar ar putea avea anumite incertitudini în gestionarea unor situații de comunicare mai dificile.

Nevoie de îmbunătățiri – este varianta de răspuns care a obținut 3,1% (2 subiecți). Astfel, puțini respondenți recunosc că au nevoie de îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește abilitățile de comunicare. Acest grup este conștient de propriile limitări și de nevoia de a participa la programe de dezvoltare profesională axate pe comunicare.

Niciun subiect nu a indicat că are *dificultăți semnificative* în comunicarea cu elevii și părinții, ceea ce sugerează o percepție în general pozitivă asupra competențelor de comunicare în rândul participanților. Totodată, situația reală din instituțiile de învățământ demonstrează că există anumite dificultăți în comunicarea cu părinții și elevii.

Această distribuție a răspunsurilor arată o tendință generală pozitivă privind percepția subiecților chestionați legată de competențele de comunicare, dar, totodată, relevă nevoia de dezvoltare continuă pentru o parte dintre cadrele didactice și manageriale.

Datele experimentale obținute pot fi utilizate pentru a argumenta necesitatea investiției în programe de formare continuă și în resurse care să sprijine comunicarea eficientă între cadrele didactice, elevii și părinții. Aceasta ar putea contribui nu doar la îmbunătățirea relațiilor între actorii implicați în procesul educațional, dar și la sporirea eficienței procesului educațional în instituțiile de învățământ de toate nivelurile.

Tabelul 4. Rezultatele constatative ale opiniei subiecților experimentali la Itemul 4

Varianta de răspuns	Număr de răspunsuri	Procentaj (%)
a) Am abilități de comunicare foarte dezvoltate.	14	21,9
b) Am abilități de comunicare destul de dezvoltate.	37	57,8
c) Am abilități de comunicare suficient dezvoltate.	12	18,8
d) Am nevoie de îmbunătățiri privind abilitățile de comunicare.	2	3,1
e) Am dificultăți semnificative în comunicarea cu elevii și părinții.	0	0

Diagnosticați și discutați rezultatele formative ale opiniei subiecților experimentali la Itemul 4 în învățării, pentru formarea și dezvoltarea elementelor cultur

to Everyday Life, Methodologies, History and
Într-un document de lucru din anul 2023 care vă confrunțați în proiectarea și planificarea activității educative, oferă o perspectivă detaliată asupra obstacolelor pe care cadrele didactice și de conducere le întâmpină în acest proces. Așchizați răspunsurile celor 66 de subiecți se poziționează după cum urmează.

Adaptarea conținutului și a metodelor de predare la diferite nevoi ale elevilor – aceasta a fost cea mai des întâlnită provocare, cu 40 de răspunsuri (62,5%). Această cifră indică dificultatea în personalizarea experienței de învățare pentru un număr divers de studenți didactice și nevoilor individuale ale elevilor, ceea ce necesită un efort considerabil în procesul de învățare flexibil.

Identificarea nevoilor și a așteptărilor elevilor – este a doua cea mai frecventă provocare, cu 30 de răspunsuri (46,9%). Subliniază complexitatea înțelegerii și interpretării corecte a așteptărilor și cerințelor elevilor. Aceasta implică necesitatea unei comunicări eficiente și a aplicării sistematice a feedbackului, pentru a ajusta și a îmbunătăți continuu procesul educațional. În acest context, cercetătorul Nicolae Silistraru accentuează importanța de a evalua efectele acțiunilor pedagogice pentru a ajusta metodele de învățământ. El afirmă: „În cazul ideal, educatorul trebuie să dezvăluie rezultativitatea acțiunilor sale pedagogice, adică să stabilească ce s-a schimbat în poziția educatorului. Pe baza acestei informații, el poate decide cum să procedeze în vederea optimizării acțiunilor educaționale ulterioare” [9]. Această perspectivă evidențiază necesitatea unei abordări reflexive în educație, care permite profesorului diriginte să adapteze și să rafineze continuu strategiile didactice în funcție de dinamica și evoluția grupului de elevi pe care îl instruieste.

Gestionarea resurselor și a timpului disponibil – este menționată de 24 de subiecți (37,5%). Această provocare reflectă o preocupare constantă privind optimizarea utilizării timpului și a resurselor disponibile, care sunt adesea limitate în contextul educațional real.

Alte provocări: doar un număr mic de subiecți (1,6%) a menționat alte dificultăți specifice, cum ar fi lipsa spațiului de lucru și a timpului disponibil, aspecte care pot afecta semnificativ desfășurarea activităților planificate.

Rezultatele prezentate scot în relief necesitatea unei abordări mai adaptative și a unor resurse care să permită depășirea acestei provocări, evidențiind, totodată, importanța dezvoltării profesionale privind metodele de predare inovative și gestionarea eficientă a claselor de elevi, a situațiilor educaționale existente.

Tabelul 5. Rezultatele constatative ale opiniei subiecților experimentali la Itemul 5

Varianta de răspuns	Număr de răspunsuri	Procentaj (%)
a) Adaptarea conținutului și a metodelor de predare la diferite nevoi ale elevilor	40	62,5
b) Identificarea nevoilor și a așteptărilor elevilor	30	46,9
c) Gestionarea resurselor și a timpului disponibil	24	37,5
d) Alte provocări	1	1,6

Diagrama 5. Distribuția rezultatelor constatative ale opiniei subiecților experimentali la Itemul 5

Analiza cantitativă și calitativă a datelor colectate prin intermediul chestionarului a scos în evidență o serie de aspecte legate de proiectarea și organizarea activităților educative care solicită îmbunătățiri și optimizări, subliniind atât punctele forte, cât și lacunele existente. Printre problemele identificate se numără: insuficiența cunoaștere a metodologiilor și a strategiilor necesare pentru proiectarea și organizarea eficientă a activităților educative în clasa de elevi; dificultăți întâmpinate în adaptarea conținuturilor și a metodelor de predare la nevoile și stilurile de învățare ale elevilor, precum și în gestionarea timpului și a resurselor disponibile.

Aceste constatări subliniază nevoia de a proiecta și implementa programe de formare continuă adaptate specificului nevoilor identificate. Conform perspectivei autorilor N. Silistraru și S. Golubițchi, competența profesională a cadrelor didactice și de conducere se bazează pe interacțiunea dintre capacitățile cognitive, afective și motivaționale, susținute de trăsăturile de personalitate ale acestora, conferindu-le calitățile necesare pentru a asigura desfășurarea unui proces educațional de calitate [10, p. 76].

În concluzie: Rezultatele obținute în urma analizei datelor chestionării constituie un punct de plecare solid pentru organizarea unui program de perfecționare privind competența de proiectare și organizare a activităților educative la clasa de elevi. Acest program poate contribui în mod semnificativ la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și de conducere și, implicit, la îmbunătățirea procesului educațional pe dimensiunea *activitate educativă*.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Afanas A. Managementul activității educative la clasa de elevi: aspecte teoretice și metodologice. Chișinău: IȘE: Cavaoli, 2015. 110 p. ISBN 978-9975-48-070-3.
2. Andrițchi V. Management educațional. Ghid metodologic pentru formarea/autoformarea continuă a managerilor școlari. Chișinău: CEP USM, 2014. 160 p. ISBN 978-9975-71-544-7.
3. Andrițchi V. Organizarea procesului educațional. Ghid metodologic pentru formarea cadrelor didactice din învățământul general. Chișinău: Știința, 2007.
4. Cebanu L. Managementul activităților extrașcolare. Chișinău: IȘE, Cavaoli, 2015. 84 p. ISBN 978-9975-62-413-3.
5. Pîslaru Vl., Meija V., Parlicov V. Curriculum la dirigenție. Ministerul Educației. Chișinău: Lyceum, 2003.
6. Georghiu C. Managementul educațional: concepte, teorii, modele și bune practici. Iași: Polirom. 287 p. 2016. ISBN 978-973-46-6051-2.
7. Maslow A. H. Motivation and Personality. 1970. 369 p. Pe: <https://www.holybooks.com/wp-content/uploads/Motivation-and-Personality-Maslow.pdf>
8. Popescu D. Managementul educațional: teorie și practică. București: EDP, 2013. 245 p. ISBN 978-973-30-3505-0.
9. Silistraru N. Valori ale educației moderne. Chișinău: Combinatul Poligrafic, 2006. 176 p. ISBN 978-9975-9685-0-8.
10. Silistraru N., Golubițchi S. Pedagogia învățământului superior. Ghid metodologic. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2013. 192 p. ISBN 978-9975-76-102-4.